

Zootopia – CUESTIONARIO sesión 2

Participante número:

Nivel:

Edad:

He leído un texto:

- a) Con imágenes.
- b) Solo texto.

Prueba 1

1. ¿Cuánto has tardado en completar la lectura?

2. ¿La lectura te ha resultado larga o corta?

- a) Muy larga
- b) Un poco larga
- c) Tiene una duración aceptable
- d) Es rápida y dinámica

3. ¿Qué tanto por ciento de la lectura crees haber comprendido (de 0% a 100%)?

4. ¿Qué te pareció la lectura?

- a) Muy entretenida.
- b) Algo entretenida.
- c) Como cualquier otra actividad.
- d) Un poco aburrida.
- e) Muy aburrida.

5. ¿Ha sido una lectura fácil o difícil?

- a) Muy fácil
- b) Fácil
- c) Aceptable
- d) Difícil
- e) Muy difícil

6. ¿Te ha resultado extraño o confuso este sistema de lectura?

- a) Nada en absoluto.
- b) Un poco.
- c) Solo al principio, después leí con comodidad.
- d) Bastante, es un sistema demasiado raro.
- e) Mucho, ha sido una lectura compleja e incómoda.

7. ¿Esta lectura te ha gustado más o menos que las lecturas que sueles trabajar en clase?

- a) Mucho más
- b) Más
- c) Igual
- d) Menos
- e) Mucho menos

8. Solo has leído un fragmento de toda la historia. ¿Te gustaría leer el siguiente capítulo?

- a) Definitivamente sí.
- b) Sí.
- c) Solo si son deberes de clase.
- d) Preferiría que no.
- e) Definitivamente no.

Prueba 2

2.A. Preguntas de desarrollo

1. Describe el desarrollo del personaje de Judy Hopps desde el comienzo de su entrenamiento hasta convertirse en agente de policía.
2. ¿Qué opina la instructora de Judy al comienzo de la historia? ¿Qué opina al final?
3. ¿Cómo logra Judy vencer al rinoceronte? Especifica.
4. Reflexiona sobre el discurso del alcalde de Zootopia en la historia. ¿De qué habla? ¿Tiene alguna relación con Judy?

2.B. Preguntas tipo test

Más de una respuesta puede ser correcta

1. **¿Qué mensaje da el instructor a sus estudiantes durante el entrenamiento?**
 - a) 'La vida es fácil para todos'.
 - b) 'Si fallas en la escuela, fallas en todo'.
 - c) 'Si fallas en el mundo real, estás muerto'.
 - d) 'Nunca subestimes a nadie'.

- 2. ¿Quién presenta a Judy Hopps como la primera agente conejo?**
- a) El director de la escuela
 - b) El alcalde
 - c) El jefe de policía
 - d) Su tutor
- 3. ¿Qué característica principal define a Judy Hopps?**
- a) Su gran tamaño
 - b) Su gran determinación
 - c) Su inteligencia promedio
 - d) Su falta de habilidades físicas
- 4. ¿Qué apodo usa la instructora con Judy durante el entrenamiento?**
- a) Zanahoria
 - b) Conejita
 - c) Cara de zanahoria
 - d) Orejas largas
- 5. ¿Qué pasa la primera vez que Judy intenta enfrentarse al rinoceronte?**
- a) Ello lo derrota con un golpe
 - b) Ella pierde después de un solo golpe
 - c) Decide rendirse
 - d) Pide ayuda a sus compañeros